

KATMAN PORTAL

Üretken Yapay Zeka Türkiye'de 2.3 Milyon İşi Tehdit Ediyor

Author(s): İbrahim Semih Akçomak

Published: Haziran 11, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5510>

Abstract Türkiye'de üretken yapay zekâya yüksek düzeyde maruz kalan işlerde yaklaşık 2.3 milyon kişi çalışıyor. Ancak yapay zeka yüzünden işini kaybetme riski tüm çalışanlar için aynı değil. Bulgular, üretken yapay zekânın etkilerinin özellikle hizmet sektörlerinde ve kariyerinin başındaki genç çalışanlar arasında yoğunlaştığını gösteriyor.

Published by Katman Portal · Haziran 11, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5510>